

Keberadaan mikroflora alami terhadap makanan tempoyak durian (*Durio zibethinus*)

Khairunnisa (1910422027) Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang

Mikrobiologi adalah sebuah cabang dari ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme. Objek kajiannya biasanya adalah semua makhluk yang perlu dilihat dengan mikroskop, khususnya bakteri, fungi, alga mikroskopik, protozoa, dan Archaea. Organisme yang sangat kecil ini disebut sebagai mikroorganisme, mikrobiologi berkembang luas pada berbagai bidang ilmu pengetahuan, misalnya pertanian, industri, kesehatan, lingkungan hidup, bidang pangan, bahkan bidang antariksa (Waluyo, 2009). Biokimia adalah bidang ilmu yang mempelajari pengetahuan tentang struktur, fungsi dan interaksi biomolekul yang menyusun sel, mekanisme reaksi katalisis enzim, energetika dan reaksi-reaksi metabolisme sel, proses sinyal transduksi yang terkait dengan fungsi biologis dan fisiologis sel pada tingkat molekuler dan informasi genetik. Bidang ilmu ini juga didukung dengan penguatan pemahaman teknik isolasi biomolekul dari berbagai sumber daya alam hayati, pemurnian, karakterisasi biomolekul yang mendukung pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam hayati menjadi produk bioteknologi. Artikel ini dibuat berdasarkan penggabungan 2 cabang ilmu biologi, yaitu mikrobiologi dan biokimia. Salah satu pengaplikasiannya yaitu Keberadaan mikroflora alami terhadap makanan tempoyak durian (*Durio zibethinus*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi mikroorganisme yang terdapat pada tempoyak durian (*Durio zibethinus*)

Durian (*Durio zibethinus*) merupakan salah satu tumbuhan tropis asli Asia Tenggara dan populer sebagai raja buah (Feng et al., 2016). Durian banyak dibudidayakan di kebun bersama dengan tanaman yang lain. Pulau Kalimantan dikenal sebagai pusat keanekaragaman durian di Indonesia. Durian termasuk dalam famili Bombaceae yang dikenal sebagai buah tropis musiman di Asia Tenggara (Malaysia, Thailand, Filipina dan Indonesia). Proses pembuatannya tempoyak durian secara fermentasi spontan oleh mikroorganisme liar yang terdapat di alam bebas. Proses pembuatannya yang sangat sederhana, pemeraman daging buah durian pada kondisi anaerob, kontaminasi dengan mikroorganisme liar menyebabkan terjadinya proses fermentasi yang akan merombak biomolekul daging buah durian menjadi biomolekul asam respektifnya. Buah durian yang masak disortasi dan dikupas untuk mendapatkan daging durian kualitas baik. Durian kualitas baik akan menentukan mutu tempoyak. Buah durian yang digunakan berwarna putih hingga kuning. Proses selanjutnya daging durian dipisahkan dari bijinya, bagian biji dikumpulkan sebagai limbah dan daging buah digunakan untuk proses berikutnya dan dilakukan uji komposisi kimianya yaitu kadar air, serat, abu, protein, lemak, dan karbohidrat. Menurut Buckle et al., (1987), dalam proses fermentasi tahap awal (alkohol),

mikroorganisme yang digunakan adalah khamir, dimana khamir merombak gula menjadi alkohol dan karbondioksida dan lamanya fermentasi tergantung pada jenis khamir, kadar gula awal dan kadar alkohol akhir yang diinginkan. Kadar alkohol mempengaruhi jalannya proses selanjutnya (fermentasi asam asetat). Konsentrasi alkohol yang paling baik berkisar antara 10–13%, dimana bakteri asam asetat yang mendominasi tumbuh dan bereproduksi (Pelczar, Chan and Krieg, 1993).

Menurut Dyson dan MeShane (2009), keuntungan yang tinggi dari proses fermentasi adalah low-cost, low-energy process, efisiensi dalam preservasi dan produksi makanan. istilah bakteri asam laktat mencakup suatu kelompok mikroorganisme yang mempunyai kemampuan untuk memproduksi asam laktat dari sumber karbohidrat yang dapat terfermentasi (Stamer, 1979). Bakteri asam laktat berperan pada berbagai fermentasi makanan, meliputi buah-buahan, sayur-sayuran, susu dan daging. Hasil riset terdahulu (Leisner et al., 2001) menyatakan bahwa BAL yang terlibat di dalam tempoyak umumnya adalah bakteri yang bersifat heterofermentatif. Bakteri heterofermentatif adalah jenis bakteri yang selain penghasil asam-asam organik juga menghasilkan alkohol dan CO₂. Minarni et al. (2013) menyatakan bahwa laju fermentasi yang terus berlangsung dengan cepat akan menghasilkan alkohol dengan hasil samping CO₂. Kandungan alkohol yang tinggi tidak diinginkan pada tempoyak karena dapat merusak citarasa. Selain faktor laju fermentasi yang cepat, faktor yang menyebabkan kerusakan dan kebusukan pada tempoyak adalah proses pengemasan yang kurang sesuai. Faktor-faktor tersebut dapat mempercepat terjadinya penurunan mutu tempoyak, yang secara fisik ditandai dengan perubahan warna, bau alkohol menyengat dan, adanya serangga seperti belatung. Yuliana (2005) melaporkan bahwa buah durian mengandung cukup karbohidrat untuk dihidrolisis menjadi gula pada proses fermentasi durian. Kandungan karbohidrat seperti gula-gula sederhana yang ada dalam buah durian mendukung kehidupan mikroflora alami pemfermentasi (khamir dan bakteri) untuk menjadi asam. Mikroorganisme tersebutlah yang memicu terjadinya fermentasi spontan.

Jika jumlah populasi mikroflora berkurang dalam suatu fermentasi apabila sumber nutrisinya juga berkurang pada substrat fermentasi (Arbianto 1974) Selain itu, juga dipengaruhi faktor-faktor lain seperti pH, substrat dan inhibitor. Menurut Stammer (1988) dan Wood (1981) genus *Pediococcus* dan *Leuconostoc* merupakan jenis bakteri asam laktat yang umum dijumpai pada fermentasi buah-buahan dan sayur-sayuran. *L. plantarum* dan *L. curvatus* adalah species dari genus *Lactobacillus* yang mempunyai kemampuan memfermentasi gula menjadi asam laktat, yang dapat digunakan dalam industri fermentasi hasil pertanian dan produk hewani (Frazier dan Westhoff 1987). *S.saprophyticus* dan *Micrococcus varians* adalah spesies-spesies bakteri yang sangat sedikit terisolasi (yang tidak unggul dalam fermentasi). Menurut Ekowati (2006) jamur yang dominan di dalam tempoyak adalah *Aspergillus* dan *Penicillium*

Berdasarkan hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa bidang mikrobiologi sangat erat kaitannya dengan biokimia, proses fermentasi akan merombak biomolekul daging buah durian menjadi biomolekul asam respektifnya dan jamur yang teridentifikasi di dalam tempoyak yaitu *Aspergillus* dan *Penicillium*.

Daftar Pustaka

- Arbianto, P. 1974. *The Conservation and Use Microorganisms for Waste Recovery and Indigenous Fermentation*. Penerbit ITB. Bandung.
- Buckle, K. A., R. A. Edwards., G. H. Fleet and M. Wooton. 1987. Ilmu Pangan. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Dyson, S. dan McShane, R. (2009). Fermented Food: The benefits and necessity of fermenting as a process.
- Ekowati, C.N. (2006). Suksesi Mikrobial dan Pembentukan Asam Organik Pada Fermentasi Buah Durian (*Durio Zibethinus Murr*). Research Report dari LAPTUNI-LAPP. UNILA. Lampung
- Feng, J., Wang, Y., Yi, X., Yang, W., & He, X. 2016. Phenolics from Durian Exert Pronounced NO Inhibitory and Antioxidant Activities. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 64(21), 4273–4279. <https://doi.org/10.1021/acs.jafc.6b01580>
- Leisner JJ, Vancanneyt M, Rusul G, Pot B, Lefebvre K, Fresi A, Tee LK. 2001. Identification of lactic acid bacteria constituting the predominating microflora in an acid- fermented condiment (tempoyak) popular in Malaysia. *Int J Food Microbiol*. 63: 149- 157
- Minarni N, Ismuyanto B, dan Sutrisno. 2013. Pembuatan bioetanol dengan bantuan *saccharomyces cerevisiae* dari glukosa hasil hidrolisis biji durian (*Durio zhibetinus Murr*). *J Kim Indo*. 1(1): 36-42.
- Pelczar, M. J., E. C. S. Chan and N. R. Krieg. 1993. *Microbiology*. Mc Graw Hill Book Company Inc. New York.
- Stamer, J.R. (1979). The lactic acid bacteria: Microbes of diversity. *Food Technology* 1 : 60-65.
- Yuliana N. 2005. Identifikasi bakteri bukan penghasil asam laktat yang berasosiasi dengan tempoyak (fermented durian). *J Microbiol*. 10 (1): 25-28.
- Waluyo, L. 2009. *Mikrobiologi Lingkungan*. Malang: UMM Press.

